

ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ СЛУЧАЕВ СУИЦИДА В СМИ НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

Муслимбек Юлдашев

Доцент Ташкентского государственного университета
востоковедения

email: uz.muslimbek@gmail.com

Садокат Жалолова

Магистрант 1 курса Ташкентского государственного
университета востоковедения, Ташкент, Узбекистан.

email: jalolovasadoqat@gmail.com

Аннотация: данная статья посвящена изучению противоположных эффектов, таких как эффект Вертера и эффект Папагено, а также разработке стратегий конструктивного участия СМИ в предотвращении суицида.

Ключевые слова: эффект Вертера, эффект Папагено, суицид, психическое здоровье, интернет-платформы, психический кризис.

О средствах массовой информации принято говорить как об основном источнике информации в обществе. Профессиональная обязанность журналиста заключается в предоставлении людям объективных и обоснованных данных о происходящих событиях, что позволяет формировать их личные мнения и отношения. Роль работников СМИ тесно связана с обсуждением тем, имеющих решающее значение для безопасности и благополучия общества.

Журналисты в основном занимаются освещением повседневных событий, демонстрируя свой профессионализм на различных уровнях. Однако существуют и экстраординарные, экстремальные ситуации, которые выходят за рамки обычного жизненного опыта, включая резкие, опасные и неожиданные явления. В глобальном масштабе, а также в Узбекистане, случаи суицида являются одной из таких сложных проблем.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно около 800 тысяч человек совершают самоубийство, а миллионы людей оказываются затронутыми этим явлением косвенно [1, 11]. СМИ, включая новостные агентства, интернет-платформы и развлекательные каналы, оказывают значительное влияние на общественное восприятие суицида и могут как увеличивать, так и снижать уровень самоубийств в зависимости от выбранного подхода к освещению данной темы.

Термин «Эффект Вертера» был впервые введён социологом Дэвидом Филлипсом в 1970-х годах и описывает феномен, при котором широко освещённые случаи суицида, особенно среди уязвимых групп населения, способствуют увеличению числа подобных инцидентов. Этот эффект получил своё название от романа Иоганна Вольфганга фон Гёте «Страдания юного Вертера», главный герой которого совершает самоубийство. После выхода книги в XVIII веке в Европе наблюдалась волна подражательных самоубийств среди читателей [2, 340].

Исследования показывают, что сенсационное или детализированное освещение случаев суицида в СМИ, особенно среди психически уязвимых людей, может привести к росту числа таких случаев [7, 42]. Эффект Вертера особенно выражен среди молодых людей, которые ассоциируют себя с человеком, совершившим самоубийство, и начинают воспринимать этот шаг как возможное решение своих проблем. СМИ, подчёркивающие методы суицида или героизирующие погибшего, могут усиливать такую идентификацию [2, 342]. Таким образом, психически нестабильные индивиды могут воспринимать подобные сообщения как подтверждение своих мыслей и действий.

Многочисленные исследования подтверждают существование эффекта Вертера. Например, мета-анализ, проведённый Нидеркротенталером и его коллегами, показал, что освещение в СМИ деталей методов суицида и

идеализация умершего напрямую связаны с увеличением числа самоубийств. Аналогично, исследование Стэка (2003) выявило, что широко освещённые самоубийства знаменитостей приводят к значительному росту уровня суицида среди населения. Эти данные подтверждают, что безответственная журналистика может иметь серьёзные последствия для общественного здоровья.

В противовес эффекту Вертера «Эффект Папагено» демонстрирует защитную роль СМИ, способствующую снижению числа самоубийств за счёт освещения историй людей, преодолевших кризис благодаря поддержке и внутренним ресурсам. Этот эффект получил своё название в честь персонажа оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» – Папагено, который намеревался покончить с собой, но отказался от этого шага после получения поддержки и утешения [6,7].

Эффект Папагено подчёркивает важность СМИ как образовательного инструмента. Освещение случаев, когда люди сталкиваются с трудностями, но находят выход благодаря обращению за помощью, может внушать надежду тем, кто борется с суицидальными мыслями. Распространение информации о стратегиях преодоления, ресурсах психологической помощи и контактах горячих линий может побуждать людей искать альтернативные решения [3]. Этот эффект особенно значим, если СМИ представляют самоубийство не как неизбежный исход отчаяния, а как проблему, которую можно предотвратить и решить.

Эмпирические исследования эффекта Папагено всё ещё находятся на стадии развития, однако уже имеющиеся данные указывают на его потенциальное влияние. Исследование Нидеркротенталера и его коллег [3] подчёркивает, что данный эффект может стать ценным инструментом для журналистов в предотвращении самоубийств.

Международные организации, такие как ВОЗ и Международная ассоциация по предотвращению самоубийств, разработали рекомендации по ответственному освещению этой темы в СМИ [1, 33]. Эти рекомендации направлены на минимизацию рисков, связанных с эффектом Вертера, и максимизацию пользы от эффекта Папагено.

Специалисты СМИ занимают уникальное положение, позволяющее им предотвращать самоубийства посредством точных, чутких и сбалансированных материалов. Они выступают посредниками между общественностью и экспертами в области психического здоровья, а их работа может разрушать мифы, снижать стигматизацию и внушать надежду уязвимым группам населения. Ответственное освещение, включающее в себя профилактические рекомендации, способствует созданию информированного общества, уменьшению страхов и заблуждений по поводу психических расстройств и продвижению здоровых стратегий преодоления кризисов [4].

С ростом влияния социальных сетей пользователи всё чаще сталкиваются с контентом, связанным с самоубийствами. Цифровые платформы несут ответственность за мониторинг и регулирование подобного контента, создавая безопасное онлайн-пространство. Кроме того, компании, распространяющие информацию о психическом здоровье и стратегиях устойчивости, могут способствовать борьбе с суицидальными мыслями среди молодёжи.

Безответственное освещение самоубийств в СМИ может повысить риск суицида, тогда как конструктивный подход способен стать мощным инструментом профилактики. Противопоставление эффектов Вертера и Папагено демонстрирует, что СМИ не являются пассивными наблюдателями, а активно участвуют в формировании общественного отношения к суициду. Использование основанных на фактах журналистских практик позволяет СМИ снижать количество подражательных самоубийств, вселять надежду в

уязвимых людей и играть важнейшую роль в предотвращении суицидов по всему миру.

Для дальнейшего развития стратегии предотвращения суицида в СМИ исследования показывают необходимость организации комплексного обучения журналистов и редакторов по вопросам освещения случаев суицида [3]. ВОЗ подчёркивает, что такие тренинги являются ключевым инструментом снижения рисков, связанных с эффектом Вертера, особенно при распространении информации среди широкой аудитории.

Список литературы:

1. Всемирная организация здравоохранения. Preventing suicide: A global imperative. Отчет от 17 августа 2014 года. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/131056/9789241564779_eng.pdf?sequence=1
2. David P. Phillips. The Influence of Suggestion on Suicide: Substantive and Theoretical Implications of the Werther Effect. American Sociological Review, Washington, 39-jild, 3-son. <https://doi.org/10.2307/2094294>
3. Thomas Niederkrotenthaler, Martin Voracek, Arno Herberth, Benedikt Till, Markus Strauss. Role of media reports in completed and prevented suicide: Werther v. Papageno effects. The British Journal of Psychiatry, Britain Volume 197, Issue 3. <https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/role-of-media-reports-in-completed-and-prevented-suicide-werther-v-papageno-effects/DFE62CAE7A44147EE9CAB4DFB50B49F0>
4. J. Pirkis, R. W. Blood. Suicide and the media. Part I: Reportage in nonfictional media. The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, USA 2001. Volume 22, Issue 4. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11848658/>
5. S. Scherr, A Steinleitner. Between Werther and Papageno effects. Der Nervenarzt, Germany, Volume 86. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00115-015-4260-6>

6. Niederkrotenthaler T, Till B. Suicide and the Media: From Werther to Papageno Effects – A Selective Literature Review. Journal Suicidologi, 2019. – Volume 24 №2
7. R. RAMCHAND., J. ACOSTA., M. RACHEL., B. LISA. Best Practices for Preventing Suicide. The War Within: Preventing Suicide in the U.S. Military. RAND Corporation, 2011.